

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕВОЧЕК ЧЕРЕЗ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Жалилова Самара. Б.

Кыргызстан, ОшГПУ, преподаватель

Zhalilova1978@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655491>

Аннотация. Эта статья рассматривает влияние устного народного творчества на формирование экологической культуры девочек. Она предназначена для преподавателей и исследователей в области педагогики и экологии. Мы рассмотрим ключевые аспекты внедрения устного народного творчества в учебный процесс. Устное народное творчество передает ценные экологические знания и традиции через поколения.

Ключевые слова: экология, воспитания, этнопедагогика, культура, девочки, устное народное творчество, природа.

Abstract. This article examines the influence of oral folk art on the formation of the ecological culture of girls. It is intended for teachers and researchers in the field of pedagogy and ecology. We will consider the key aspects of the introduction of oral folk art into the educational process. Oral folk art transmits valuable ecological knowledge and traditions through generations.

Keywords: ecology, education, ethnopedagogy, culture, girls, oral folk art, nature.

Актуальность исследования. Все мы знаем, что в современном мире, полном сложных и противоречивых тенденций, экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. Постоянно усложняющиеся проблемы между человечеством и природой часто затрудняют предсказание возможности существования человечества, внося угрозу в основу цивилизации. Поэтому экологической безопасности уделяют очень большое внимание не только специалисты специальной науки, но и широкая общественность во всем мире. Экологическая культура у девочек может быть сформирована через изучение и передачу устного народного творчества. Это позволит не только погрузиться в культуру своих предков, но и увидеть важные принципы сохранения природы через призму традиций и обычаев.

Для человечества абсолютно необходимо, чтобы природа была чистой, целостной и гармоничной. Баланс биологических отношений в нем недопустим. Тем не менее, человек своей активной работой над окружающей средой вмешивается в естественный процесс, иногда даже нарушая эти процессы, чтобы завоевать богатство природы в свою пользу. Если такая деятельность человека не будет контролироваться, баланс природы будет нарушен, и человечество будет вовлечено в процессы, угрожающие его жизни, чтобы вернуть использованные природные ресурсы обратно в окружающую среду с учетом экологической закономерности. Подобный мир имеет много проблем, касающихся человечества и народов определенного региона. Экологическая культура девочек может быть развита через устное народное творчество. Участие в мероприятиях народного творчества в форме стихов, загадок и литературных форм способствует уважительному отношению к природе и окружающей среде. Народные сказки, с другой стороны, демонстрируют гармонию между человеком и природой и вдохновляют молодых людей на активное сохранение окружающей среды.

Сказочные персонажи показывают, как поддерживать баланс в природе и применять эти уроки в реальной жизни. Обучение девочек тому, как ценить и уважать природные ресурсы, имеет фундаментальное значение для устойчивого будущего нашей планеты.

Экологическая культура у девочек является важным аспектом образования. Использование устного народного творчества может не только обогатить знания, но и вдохновить на заботу о окружающей среде. Изучение и воссоздание традиционных экологических обрядов помогает сохранить связь между культурой и природой.

Отношение человека к природе зависит от его идейно-нравственных качеств. Наши предки чтили природу и относились к ней с особой осторожностью. В устных народных преданиях говорится, что природа и человек едины, и если природа разрушена, то человечество будет разрушено вместе, и мы видим, как она защищает ее, восхищается ее красотой и стремится сохранить окружающую среду в чистоте, говоря: «если трава испорчена, это вредно для глаз». Природа также была тем, чему поклонялись наши люди, живущие в гармонии с природой. Жизнь нашего народа была тесно связана с животноводством, с животноводством, находящимся на воле природы. Не исключено, что своих детенышей будут ласкать, рассматривая их как своих жеребят, жеребят, телят, ягнят, щенков, сравнивая красивых девушек с оленями, лебедями, каларами, приравнивая юношей к орлам, тиграм, соколам.

Одной из отличительных черт идей воспитания в произведениях народных поэтов является призыв к сосуществованию человека и природы. Когда мы говорим об этой теме, в первую очередь приходит на ум поэтическая строка, которая выражает Асан кайгы о природе, чье имя доносится сквозь дыры.

Люди отличаются от существ своей хорошей работой. » Любое доброе дело-это большая человеческая добродетель, злое дело-глупость", - подчеркивал он.

Зима -тяжелое время для всех животных. Именно в этот момент многие животные начинают блаженно чувствовать, что они страдают:

"Поднимите весы
Расчесывание земли клюв
Черепашка бедный как?
Печень прилипла к Земле,
Не могу ходить в грязи
Оказывается, лягушка бедная как?
Нет входной двери,
Нет отверстия для защиты,
Жук бедный как?
Нет дома от насекомых,
Кажется, все мертвы от высыхания,
Бедные, даже если они не умирают
Видишь, что ты видишь".

Многие песни имеют историческое происхождение и передают из поколения в поколение ценные экологические уроки.

Как отметил Советбек Байгазиев: «назойливо называть закон природы, который давно вытекает из произведения, нарушать баланс между ними, совершать злодеяния, насилие над природой, лишать ее свободы, топтать ее, делать то, что она задумала, утолять

свои эгоистичные побуждения и крайнюю бешеную страсть, жажду, в конце концов лишает человека приходит мудрый вывод, что это неизбежно приведет к трагическому финалу».

Содержание произведения, идея заключаются в том, что презрение к природе в Кожажаше в конечном итоге приводит к унижению самого человека. В то время как коджаш погиб от рук матери некоторых, которых он убил бесчисленное количество раз, Каратюлек стал добычей пшеницы, которую он поймал. Следовательно, в этом заключается глубоко важный педагогический принцип, вытекающий из исторических практик о том, что чрезмерное презрение к природе, самоуничтожение, нарушение закона природы нарушают ритм медленной, мирной жизни, заходят в тупик. Для того, чтобы его непоколебимая вина стала уроком для других, он оставляет завещание, в котором говорит, чтобы после его смерти его тело было «положено в пасть тридцати дорог, починено, собрано в гору девяти дорог, помолиться за птицу зая». Следовательно, признание Каратюлек своей тяжелой ошибки-это мечтательная мысль о том, чтобы его тело служило напоминанием о том, чтобы другие не застряли в такой ошибке.

При характеристике отношения литературных героев к природе девочки также выражают свое отношение к ней. То, как девочки оценивают отношение и действия других людей и литературных персонажей по отношению к природе, может способствовать их самооценке. Посредством устного народного творчества молодое поколение активизирует желание улучшить свое поведение.

Экологическое воспитание должно занимать одно из ключевых мест в воспитании подрастающего поколения на основе формирования качеств личности, соответствующих идеалу, определяемому обществом. Мы не должны возлагать всю ответственность за его формирование только на учителей естественных наук, это работа всех учителей, потому что мы считаем, что воспитание-это целостный процесс, и то, что оно является разделением, является условным.

Экологическое воспитание должно занимать одно из ключевых мест в воспитании подрастающего поколения на основе формирования качеств личности, соответствующих идеалу, определяемому обществом. Мы не должны возлагать всю ответственность за его формирование только на учителей естественных наук, это работа всех учителей, потому что мы считаем, что воспитание-это целостный процесс, и то, что оно является разделением, является условным.

Некоторые ученые в своих работах указывают, что связь человека и природы-это связь в отражении отношений литература-природа, общество-природа. Этот вывод приводит к тому, что восприятие учащимися природы важно для человека и требует ее защиты. Приоритет потребительского отношения к общей и личной жизни можно уменьшить у девочек, воспитывая в них такие качества, как сострадание, самоограничение, творческий подход, а также укрепляя фундаментальные основы их порядочности с помощью устных народных произведений.

Определяя своими исследованиями представленные выводы ученых, отметим, что совместная работа учителя и ученика над устными народными произведениями способствует углублению интереса к природе, стремлению познать ее во всей ее сложности и красоте, формированию желания беречь и любить ее, стабилизирует и активизирует эти нововведения.

Следовательно, уровень экологического воспитания, формирующийся в процессе преподавания литературного учебного предмета, должен характеризоваться усвоением

знаний о природе, формированием убеждений, этических и эстетических чувств, практической деятельности.

REFERENCES

1. Алимбеков А. Түрк дүйнөсүнүн ойчулдарынын мурастарындагы педагогикалык идеялар Б.2017.323 стр.
2. Апыш Б., Бабаев Д., Жоробеков Т. Педагогика Б.2002.стр.350.
3. Аблабекова, Ж.К. Башталгыч класстын окуучуларында алгачкы экологиялык түшүнүктөрдү калыптандыруунун педагогикалык негиздери [Текст] / дис с. канд. пед.наук / Ж.К. Аблабекова. - Б. 2010.
4. Айтманбетов, М. Кыргызстандын жаратылышын коргоо жана туура пайдалануу [Текст] / М. Айтманбетов. - Ф.: Мектеп, 1984. - 80 б.
5. Айтматов, Ч. В соавторстве с землей и водой. [Текст] / Ч. Айтматов. – Ф., 1978, – 323 б.
6. Алимбеков А. Кыргыз этнопедагогикасы [Текст] / А. Алимбеков. – Б., 1996. – 69 б.
7. Алымов, Б. Биздин адабиятты 7-класста окутуу. Орто мектептин адабият мугалимдери үчүн окуу куралы [Текст] / Б. Алымов. – Ф.: Мектеп, 1983. – 252 б.
8. Аманалиев, Б. Философиялык терминдердин кыскача сөздүгү долбоор) [Текст] / Б. Аманалиев. – Ф., 1962. – 133 б.
9. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике [Текст] / Ш.А. Амонашвили. – М., 1996. –496 с.
10. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 380 с.
11. Андреев, Ю.А. Экологическая коллизия в зеркале литературы [Текст] / Андреев. – Л., 1986.